

ARAB TILIDAN O'ZBEK TILGA O'ZLASHGAN AYRIM SO'ZLAR

HAQIDA

Rahmatullayev Yunusxon Ubaydullayevich

Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab tilidagi ayrim so'zlarning o'zbek tiliga ma'nosi o'zgarmagan, yoki butunlay boshqa ma'no ifodalab o'zlashgan so'zlar va ularning izohi keltirib o'tilgan. Ma'lumki, tillar bir-biridan o'zlashgani sari boyib, go'zallashib boradi, xuddi shu singari arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar ham talaygina. Arab tilining izohli lug'atiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u yerdagi ayrim so'zlar aynan o'zbek tilida ham foydalanilayotganiga amin bo'lamiz.

Kalit so'zlar: ajr, tuhfa, hadya, muddat, kitob, kutubxona, ilm, daftar, ruchka, varoq, dars, talaba, maorif, adabiyot, kimyo, handasa, riyoziyot, muallim, o'qituvchi, shoir, yozuvchi.

О НЕКОТОРЫХ СЛОВАХ, ЗАИМСТВОВАННЫХ С АРАБСКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКИЙ

Рахматуллаев Юнусхан Убайдуллаевич

старший преподаватель Наманганского государственного университета

Аннотация: В этой статье значение некоторых арабских слов не изменилось в узбекском языке, либо слово, которые была приняты для выражения совершенно иного значения и их объяснения. Известно, что языки становятся богаче и красивее по мере того, как становятся независимыми друг от друга, и точно так же слова, перенятые из арабского в узбекский, являются необходимостью. Если мы заглянем в толковый словарь арабского языка, то можем быть уверены, что некоторые слова там употребляются на узбекском языке.

Ключевые слово: аджр, тухфия, хадва, срок, книга, библиотека, илҳн, тетрадь, ручка, лист, ученик, маорит, литература, химия, геометрия, математика, учитель, поэт, писатель.

ABOUT SOME WORDS BORROWED FROM ARABIC INTO UZBEK

Rakhmatullaev Yunushan Ubaydullaevich

senior lecturer at Namangan state University

Annotation: In this article, some Arabic words whose meaning has not changed into Uzbek, or words that have been adopted to express a completely different meaning, and their explanation is explained. It is known that languages become richer and more beautifully they learn from each other, similarly, there are many words that have been learned from Arabic into Uzbek. If we look at the Arabic dictionary, we can see that some of the words there are used in the Uzbek language as well.

Key words: agr, gift, lifetime, book, library, science, notebook, pen, sheet, lesson, student, education, literature, chemistry, geometry, mathematics, teacher, poetor, writer.

O'lkamizdagi arab istilosi davrida, qolaversa, Qur'oni Karim arab tilida ekanligidan ko'plab so'zlar arab tilidan o'zbek tiliga-tilimizga- o'zlashgan. Arab tilining nafaqat tilimizga, balki boshqa tillarga ham o'zlashganligining sababi islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karim shutilda nozil bo'lganligi birinchi sababi bo'lsa, keyingisi bu tilning o'ziga xos xususiyatlari bilan boshqa tillardan nafaqat grammatik, balki leksik, fonetik jihatdan ham o'zgachaligidir. O'zbek tilining lug'at tarkibiga nazar soladigan bo'lsak, arab tilidan o'zlashgan so'zlar yetakchi ekanini ko'rishimiz mumkin. Arab tilining gramatikasi muannas (مؤنث) va muzakkarda (مذكر), birlik, ikkilik va ko'plikda, aniq va noaniq holatlarda moslashishi bilan farqlanadi.

Arab tilidan o'zlashgan so'zlar guruhlari:

Dinda biror savob ish qilsangiz, albatta, ajr olasiz. Yoshi katta keksalarimizga biror yaxshilik qilsak, duolarida “Menga qilgan yaxshiligingizni ajrini bersin” deb soʻraydilar. “Ajr” (اجر) soʻzi ham asli arabcha mukofot, toʻlov, haq maʼnolarini ifodalaydi. Bu soʻzdan kundalik hayotimizda ham koʻp foydalanamiz. Demak, ushbu soʻzning oʻzbek tilidagi maʼnosi arab tilidaginga muvofiq ekan. Yana bir misol, bayram kunlari, odatda, yaqinlarimizdan hadya olamiz. Asli “hadya” (هدية) soʻzi ham arab tilidan oʻzlashgan. Yana uning sinonimi yaʼni “tuhfa” (تحفة) soʻzi ham arabcha. Hadya, tuhfa soʻzlari sovgʻa maʼnosini ifodalaydi. Demak, bu soʻzning ham arabcha maʼnosiga oʻzbekcha maʼnosi toʻgʻri kelar ekan. Oʻzbek tilida, odatda, hadya, tuhfa soʻzlari badiiy adabiyotda, badiiy uslubda qoʻllaniladi. Soʻzlashuv uslubida kamdan kam holatda ishlatilishi mumkin.

Biror kishidan qarz olinsa, yoki qandaydir ishni yakuniga yetkazish uchun maʼlum muddat soʻraladi. Xuddi ana shu “muddat” (مدة) soʻzining ham kelib chiqishi arabcha. Vaqt oraligʻi, belgilab qoʻyilgan vaqt kabi maʼnolarni bildiradi. Bu soʻzning ham arabcha va oʻzbekcha maʼnolari bir-biriga mos keladi.

1) Maktab-maorifga oid soʻzlar: Asli “Ilm” (علم) soʻzi ham arab tilidan olingan va bu soʻz oʻzbek tilidagisi bilan muqobil. Biz sevib oʻqiydigan kitob (كتاب) ham arab tilidan oʻzlashgan. Kitob soʻzining koʻpligi esa “Kutubun” (كتب) soʻzidan kutubxona soʻzi kelib chiqqan. Kutubxona- bu koʻp kitoblar bor joy.” Kutubun” soʻzi ham kitoblar maʼnosini anglatadi. “Kutub” soʻziga xona soʻzini qoʻshib oʻzbekchaga oʻzlashtirib olingan. “Qolamun” (قلم) soʻzi ruchka, qalam maʼnolarini ifodalaydi. Hatto daftar (دفتر) soʻzi ham arabcha “daftarun” soʻzidan olingan, “varoqun” (ورق) varoq, “darsun” (درس) dars, “tolibun” (طالب) talaba, “maarifun” (معارف) maorif;

2) Ilm-fanga doir soʻzlar: “aladabu” (الادب) adabiyot, “alkimiya” (الكيمياء) kimyo, “riyozatun” (رياضة) riyoziyot, “handasa” (هندسة) handasa ;

3) Kasblarga tegishli soʻzlar: “muallimun” (معلم) muallim, “mutarjimun” (مترجم) tarjimon, “muhandisun” (مهندس) muhandis, “mudarrisun” (مدرس) dars beruvchi oʻqituvchi, “ustazun” (استاذ) ustoz, oʻqituvchi (koʻrinib turibdiki, taʼlimga oid kasb

atamaları yetakchi o’rinda), “shairun” (شاعر) shoir, “kaatibun” (كاتب) kotib, yozuvchi, “tobibun” (طبيب) tabib:

4) Narsa-buyumlarga oid: “kursiyyun” (كرسي) kursi, “xaridotun” (خريطة) xarita, “vidaau” (وداء) vidolashuv, xayrlashuv, “shifaun” (شفاء) shifo, “libasun” (لباس) libos, “imtihun” (امتحان) imtihon, “majlisun” (مجلس) majlis, “harfun” (حرف) harf, “mavzuun” (موضوع) mavzu

Hatto salomlashuvni ham arab tilidagi so’zdan o’zlashtirilgan. “Assalamu alaykum” (السلام عليكم) ya’ni sizlarga sog’lik tilayman va unga javoban “vaalaykumussalam” (وعليكم السلام) sizlarga ham sog’lik tilayman so’zlari arabchadan o’zlashgandir..

5) Dinga doir: “hadisun” (حديث) hadis, “oyatun” (آية) oyat, “suratun” (سورة) sura, “qissatun” (قصة) qissa, “halifatun” (خليفة) halifa, o’rinbosar, “sahoba” (صحابية), “ramazon” (رمضان), “zikriyyun” (ذكرى) zikr, eslash, “sunnat” (سنة) sunnat, “ruku” (ركوع)

6) Tabiatga oid so’zlar: “sayyarotun” (سيارة) sayyora, “shamsun” (شمس) shams, ya’ni quyosh, “qomarun” (قمر) oy.

7) Tibbiyotga doir so’zlar: “jarrahun” (جراح), “davoun” (دواء), (shifaun so’ziga esa xona so’zi qo’shilib, shifoxona yasalgan), “tibbiyun” (طبي), “tobabatun” (طبابة).

8) Ijtimoiy odoblarga oid so’zlar: “adabun” (ادب), “xulq” (خلق) va uning ko’pligi “ahlaqun” (اخلاق), “sahihun” (صحيح) sahih, ya’ni to’g’ri.

9) Jamiyatga oid so’zlar: “matbaa” (مطبعة), “hubbun” (حب) dan muhabbat (محبة), “ashaqa” (عشق) so’zidan ishq kelib chiqqan.

10) Adabiyotga tegishli so’zlar: she’riy san’atlarning deyarli barchasi: “tashbeh” (تشبيه)-o’xshatish, “talmeh” (تلميح)-tarixiy shaxslarni keltirish, “takrir” (تكرير)- so’zlar takrori, “tazod” (تضاد)-zidlash, “husni ta’lil” (حسن تعليل)-misol keltirib, dalillash; “fard” (فرد), “ruboiy” (رباعي), “qit’a” (قطعة), “muxammas” (مخمس), “murabba” (مربع), “musaddas” (مسدس), “masnaviy” (مثنوي), “mustasne” (مستثناء), “musamman” (مثمى), “tasne” (تصنيع), “aruz” (عروض).

Ma’lumki, arab tilidan ozlashgan so’zlar tilimizda anchagina. Bir nazar tashlasak, ba’zi arab tilidagi so’zlarga o’zbek tilidagi sof o’zbekcha qo’chimcha

qo’shish orqali ham o’zlashtirib olinadi. Daftar xoshiyasiga qaraydigan bo’lsak, “adad” (عدد) so’ziga duch kelamiz. Bu so’z ham arabcha, tilda “adadun kabirotun” (عدد كبير) yoki “adadi kasirotun” (عدد كثير) birikmasi uchraydi. Bu birikma soni juda ko’p, son jihatdan anchagina degan ma’noni bildiradi. Hatto “maqolatun” (مقالة) maqola degani.

Xulosa:

Demak, arab tilidan o’zlashgan so’zlar tilimizda talaygina. Ayniqsa, ilm-fanga va adabiyotga oid so’zlarning anchagina qismi arabcha hisoblanadi. Chunki buyuk bobokalonimiz, so’z mulkinging sultoni Alisher Navoiy arab tilidagi so’zlardan ko’p foydalangan. Uning g’azallarida arabcha so’zlarni ko’plab uchratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Al-naim-2021_Toshkent Odiljon Nosirov, Muhammadjon Yusupov, Mahmudjon Muhiddinov, Yunusxon Rahmatullayev, Abdulhay Nishonov.
- 2) Arab tili gramatikasi-2009_Namangan Muhammadjon Yusupov, Ne’matilla Ibragimov
- 3) O’zbek tilining izohli lug’ati: - T., 2006.
- 4) Ханна ал-Фахури. История арабской литературы. - М., 1959.
- 5) Ислом справочниги, Тошкент., 1995.